

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТЬЕВ РАСТОРОПШЫ ПЯТНИСТОЙ

Искандарова Н.Д.

Мамасолиев А.И.

Пулатова Д.К.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: pharmi@pharmi.uz, тел.256-39-54

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593300>

Актуальность. В настоящее время все больше врачей сочетают традиционные методы лечения с нетрадиционными, включая фитотерапию. Это связано с тем, что растения и растительные организмы служат важным источником биологически активных композиций и соединений, обладающие меньшим побочным действием, чем синтетические препараты, и сходные по структуре с естественными компонентами организма человека. К числу ценных источников биологически активных веществ относится расторопша пятнистая (*Silybum maríannum* L.) [1-2]. Обладает высокой диетической ценностью, а также широким набором целебных свойств, главное из которых сахаропонижающее. В медицинских целях семена расторопши в основном используются для лечения сахарного диабета 1 и 2 типа, атеросклероза нижних конечностей, почечной недостаточности, аритмии сердца, гастритов. Листья растения до последнего времени не использовались.

Цель исследования. Настоящая работа посвящена изучению водорастворимых соединений листьев расторопши пятнистой.

Материалы и методы: Объектом исследования служили листья расторопши пятнистой, заготовленные в период массового цветения растения.

Содержание полисахаридов в сырье определяли классической качественной реакцией – осаждением спиртом. Для этого около 1 г сырья кипятили трижды в течение 5 мин с 20 мл очищенной воды и фильтровали. Водные извлечения объединяли, сгущали и к остатку добавляли трехкратное количество этилового спирта. При этом появлялся обильный хлопьевидный осадок (полисахариды). Для определения количественного содержания полисахаридов аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито по ГОСТ 214-83 с отверстиями диаметром 2 мм. Определение полисахаридов, проводили в 10 г сырья по методике, описанной в ГФ Уз, вып. 1.

Методом хроматографии на бумаге в системе растворителей бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5) проведена идентификация аскорбиновой кислоты, количественное содержание которой определяли по методике, ГФ Уз.

Результаты: В результате проведенного исследования установлена норма содержания полисахаридов в сырье - не менее $3 \pm 0,11\%$.

Методом распределительной хроматографии на бумаге идентифицирована аскорбиновая кислота (R_f 0,43, проявитель 2,6 дихлорфенолиндофенолят натрия), установлено также ее содержание ($0,25 \pm 0,14\%$).

Выводы. Таким образом, установлено качественное и количественное содержание полисахаридов и аскорбиновой кислоты в водном извлечении листьев расторопши пятнистой.

Литература:

1. Блинова К. Ф. и др. [Ботанико-фармакогностический словарь : Справ. пособие](#) / Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. — С. 229.
2. Баева В. М. Расторопши семена — Sylibi semen // Лечение растениями: Основы фитотерапии (учеб. пособ. для студ. медиков и практикующих врачей). — М.: Астрель; АСТ, 2004. — С. 115—116. — 202 с.